

Laidunpankki

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

Laidunpankki helpottaa maanomistajien ja eläintenomistajien välistä yhteydenpitoa. Nykyään jokaisella maatilalla ei ole eläimiä, eikä jokaisella eläintilalla ole pääsyä riittävään alaan sopivaa laidunmaata. Laidunpankin nettityökalussa on helppo etsiä vuokramaata (niittyjä, peltoja, metsäalueita) tai eläimiä (nautoja, lampaista, hevosia), jos haluaa vuokrata oman maansa laiduntamista varten. Lisäksi verkkopalvelu sisältää tietoja palveluntarjoajista (aitaukset, eläinkuljetukset, eläinten valvonta, vieraslajien torjunta) sekä muista palveluista, kuten paimenlomista. Käytännön tietoa esimerkiksi eläintiheyksistä, investointikustannuksista tai maatalouden ympäristötuista on myös saatavilla. Asiantuntijapalvelu ProAgria (www.proagria.fi) voi auttaa sopimusalueiden hoitosuunnitelman laatimisessa. Verkkopalvelulla on kansallinen ulottuvuus. Samanlaisia laidunpankkipalveluja on jo olemassa muissa maissa joko kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, ja samanlaista konseptia voitaisiin soveltaa entistä useammassa maassa. Laidunpankki olisi erittäin mielenkiintoinen työkalu esimerkiksi metsäpalojen ehkäisyssä, ja se voi myös avustaa maaseudun autioitumisen pysäyttämässä ja auttaa uusia sukupolvia elämään maaseudulla.

Laidunpankki-sivustot:

Suomi: Laidunpankki:

<https://www.laidunpankki.fi/>

Galicia, Espanja: Banco de terras:

<https://agader.xunta.gal/gl/banco-de-terras>

Suomenlammas on suomalainen alkuperäinen lammasrotu.

Kuva: Michael den Herder.

Mercedes Rois
Michael den Herder
European Forest Institute